

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

FORMATION OF STUDENTS' SPEECH CULTURE IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS

Абзаиров Тахир Юлдашевич
преподаватель кафедры Русского языка и литературы Термезского
государственного педагогического института
Электронная почта: abzairovtaxir@gmail.com +99890-246-92-70

Abzairov Tahir Yuldashevich
Lecturer at the Department of Russian Language and Literature, Termez State
Pedagogical Institute Email: abzairovtaxir@gmail.com +99890-246-92-70

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20701144>

Аннотация: В статье рассматривается современная концепция содержания обучения русскому языку в высших учебных заведениях, направленная на формирования речевой культуры студентов, связанной с овладением всеми видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных сферах общения. Работа над основными видами речевой деятельности предполагает решение целого комплекса теоретических и практических проблем, что является необходимым условием повышения речевой культуры.

Ключевые слова: Нормы русского литературного языка, речевая среда, активный словарный запас, виды речевой деятельности, коммуникативные компетенции, речевая культура, личностно - ориентированная педагогика.

Abstract: This article examines the modern concept of Russian language teaching content in higher education institutions, aimed at forming students' speech culture related to mastering all types of speech activity, rules, and ways of using language in various spheres of communication. Working on the main types of speech activity involves solving a whole complex of theoretical and practical problems, which is a necessary condition for enhancing speech culture.

Keywords: Russian literary language norms, speech environment, active vocabulary, types of speech activity, communicative competencies, speech culture, personality-oriented pedagogy.

Современная концепция содержания обучения русскому языку в вузе предусматривает формирование не только лингвистической, но и коммуникативной компетенции студентов, связанной с овладением всеми видами речевой деятельности, правилами и способами использования языка в разных сферах общения. Приобщение к культуре происходит не только на занятиях русского языка, литературы, истории, но и под влиянием того, что мы читаем, слышим, видим, с кем общаемся, то есть под влиянием той речевой среды, в которую мы погружены. К сожалению, сегодня многие родители смирились с тем, что их дети мало читают, что общение с книгой вытесняется общением с компьютером, телевизором. Ни для кого не секрет, что современные ученики перестали «говорить». Единственный выход в этой

ситуации – создание на уроке речевой среды, способной приобщить студента к культуре.

Важнейшим средством такой развивающей среды является текст, при чтении которого студенты знакомятся с правильной, грамотной и красивой речью. Именно текст развивает чувство языка, творческую память, приобщает к культуре, способствуя духовному становлению личности, владеющей не только всеми видами речевой деятельности, но и обладающей индивидуальным авторским стилем. Для анализа и разбора подбираются обычно тексты, имеющие не только познавательный, но и воспитывающий характер, что позволяет воздействовать и на нравственно - этические качества личности школьника, совершенствовать его знания об окружающем мире и своим содержанием поддерживать интерес студентов к русскому языку. Работа с текстовыми упражнениями организуется в несколько этапов: восстановление или составление текста (текст в готовом виде не предлагается); частичная или полная запись текста (что именно и как писать определяют ученики); проверка правильности выполнения задания.

Подобного типа упражнения позволяют расширить масштабы творческой деятельности на занятиях, делают ее разноплановой, неординарной. Хорошая речь - это, как правило, речь богатая, точная, выразительная. Чтобы подняться на высоту подлинной речевой культуры, учащиеся должны овладеть различными способами выражения мысли, богатством лексической и грамматической синонимии русского языка, его выразительными стилистическими средствами. Начиная с первого курса студенты учатся к грамматике читать и пересказывать лингвистические тексты, продолжая навыки изученного в школе. Параллельно с развитием навыков чтения идёт работа с художественным текстом: определяется стиль и тип речи; проводится орфографический и пунктуационный анализ, делаются попытки анализировать языковые средства с точки зрения их функционирования в речи. Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения.

Система заданий учебника побуждает не только к дискуссии, но и готовит к более сложным видам учебной деятельности - языковому анализу, размышлению на лингвистические темы. Тексты, используемые на таких занятиях, тщательно отредактированы с точки зрения изучаемого материала. Кроме того, они имеют нравственную направленность и демонстрируют богатство и выразительность русского языка. Система работы с текстами разных стилей необходима, так как она даёт возможность подготовиться к итоговым экзаменам, формирует умение рассуждать на предложенную тему, наряду с этим, последовательно отрабатываются навыки рационального чтения научно - популярных, публицистических и художественных текстов.

Использование текста при обучении русскому языку создает условия для осуществления личностно - ориентированной педагогики. Эта работа позволяет воспитать свободную личность, наделенную субъективным опытом и реализовавшую свои способности и возможности на интеллектуальном, речевом, духовно - нравственном уровне. Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как слушать и понимать речь преподавателя и

товарища, внимательно относиться к высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и т.д. Очень эффективна работа, направленная на полноценное восприятие учащимися учебного текста и слова учителя, которые являются не только основными источниками информации, но и образцами правильно оформленной речи. В ходе этой работы студентам предлагаются такие задания, как, например, сформулировать тему и основную мысль сообщения учителя, составить план. Следующее важное направление - обучение работать с книгой, пользоваться разнообразной справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать литературу по определенной теме, а также написанию тезисов, конспектов, списков литературы и т.д.

Систематически проводится работа по обогащению словарного запаса учащихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. Направленность работы на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия для реализации предметной функции, которую русский язык выполняет в системе вузовского образования. В результате обучения студент получает возможность совершенствовать умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей: целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое оценивание ее достоверности, передача содержания информации адекватно поставленной цели; развернутое обоснование своей позиции с приведением системы аргументов.

Каждый человек, а в особенности ребёнок, хочет быть неповторимым, реализовать свою индивидуальность. Наличие или отсутствие речевой культуры непосредственным образом связано с мыслительным процессом. Сегодня, когда есть выбор на любой вкус, желание грамотно и ясно выражать свои мысли заслуживает искреннего уважения. Главное - уверенность, что этому можно научиться и что это очень красиво! Речь - основа всякой умственной деятельности, средство коммуникации. Логически чёткая, доказательная, образная речь студента - показатель его умственного развития.

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей - необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. Цели и задачи преподавания русского языка и литературы в школе зависят от запроса современного общества, в котором ведущее место занимает культурный диалог. Такой диалог обычно начинается с того, что каждый участник работы делится своими суждениями о прочитанном произведении, формулирует свои мысли, говорит о том, что показалось ему в данном произведении особенно интересным или странным.

Различные суждения сталкиваются между собой, завязываются споры, каждый высказывает свою точку зрения на данный эпизод, и вся работа над

произведением строится как поиск ответов на возникшие вопросы. Такая работа делает необходимым углубленный анализ и комментирование текста. В процессе анализа текста и постановки проблемных вопросов перед обучающимися нередко возникают новые вопросы, и работа над произведением раскрывается в новых аспектах, обучающиеся более глубоко, детально рассматривают произведения, а иногда в совершенно неожиданных ракурсах. Учитель является одним из участников диалога, и ему отводится при этом главная роль, он направляет учащихся, учит искусству убеждать, побуждать к действиям. Это является понятием «речевая культура». А. П. Чехов подчёркивал, что для интеллигентного человека дурно говорить можно считать таким же неприличием, как неумение читать и писать. По его мнению, в деле образования и воспитания обучение красноречию следует считать неизбежным.

Основные задачи изучения русского языка в вузе – формирование коммуникативной, лингвистической, языковой компетенции обучающихся, развитие орфографической и синтаксической грамотности, интенсификации устной и письменной культуры речи. Воспитание всесторонне развитой личности невозможно вне совершенствования такого инструмента познания и мышления, как речь. Поэтому задача развития речи обучающихся является в настоящее время одной из главных задач школы, а в первую очередь уроков русского языка. Задача учителя состоит в том, чтобы помочь обучающимся осознать и овладеть языком как средством общения – это значит овладеть четырьмя видами речевой деятельности – чтением, слушанием, говорением и письмом.

Чтение – это главное умение человека в жизни, без которого он не может постичь окружающий мир. Чтение – это действенный духовный труд, и основой речевого, интеллектуального, нравственного развития являются произведения нашей классики, в большом объёме изучаемой на уроках литературы. Ничто из классики, выученное или просто знакомое обучающимся, не должно лежать мертвым грузом. Язык писателей должен поражать и вызывать желание подражать.

Слушание – активный процесс, и, чтобы услышать, требуется внимание как умственное, так и физическое. Умение слушать приносит больший успех, чем излишняя разговорчивость, поэтому необходимо учить слушать собеседника. Основой русского языка должна быть работа с текстами литературных произведений, помогающими познать культурные традиции и ценности народов, а также затрагивающие проблемы межнациональных отношений.

Развитая речь предполагает владение достаточно большим запасом слов, умение использовать весь арсенал фонологических, словообразовательных, морфологических и синтаксических средств языка в соответствии с нормами литературной речи, а также умение пользоваться этими средствами в различных ситуациях с учётом задачи точной передачи информации, задачи быть понятым собеседником и задачи воздействия на собеседника.

Наше время – время активных, предприимчивых, деловых людей. В стране созданы предпосылки для развития творческой инициативы, открыт широкий простор для выражения различных мнений, убеждений и оценок. Всё это требует развития коммуникативных возможностей современного человека. Важнейшим средством коммуникации является слово.

Слово, речь – показатель общей культуры человека, его интеллекта, его речевой культуры. Вот почему овладение культурой речи, её совершенствование особенно активно начинается в школьные годы и продолжается на протяжении всей жизни. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на школьный период. Учитель обязан совершенствовать речь обучающихся, обогащать его словарный запас, развивать и повышать культуру речи и всех ее выразительных возможностей, ибо речь – это важная и широкая сфера деятельности человека.

Активная речевая деятельность вырастает из потребности рассказать о своих наблюдениях, мыслях, впечатлениях, чувствах, переживаниях. А такая потребность возникает и складывается тогда, когда жизнь ребёнка наполнена разнообразными познавательными интересами и впечатлениями, богата духовно и эмоционально. Вот и выходит, что учить ребёнка говорить – это значит учить видеть и наблюдать, думать и чувствовать, – это значит расширять его жизненный опыт, воспитывать гармоничную личность.

Одним из эффективных методов формирования речевой культуры обучающихся является применение в учебном процессе различных педагогических технологий, типов и видов уроков, а также использование игровых, ролевых ситуаций. Обращение на уроке к игре объясняется тем, что её эмоциональность, спонтанность позволяет: во-первых, включить обучающихся в занятие неформально, стимулирует их к активному участию на уроке; во-вторых, в любом случае игры – грамматические, лексические, литературные, ролевые – способствуют совершенствованию словарного запаса обучающихся, развитию грамматических, речевых умений и навыков, повышают интерес к предмету.

Особое место в повышении уровня мотивации студентов отводится нетрадиционным урокам, т.к. они решают такие задачи, как развитие интереса, углубление знаний, формирование речевой культуры, совершенствование навыков и умений по дисциплинам, а также расширяют кругозор студентов, нравственно и эстетически их воспитывают, позволяют раскрыться каждому студенту. Нетрадиционные формы уроков и мероприятий проходят в необычной обстановке. Подобная смена привычной обстановки целесообразна, так как она создает атмосферу ожидания, необычности выполняемой работы, снимает психологический барьер, возникающий в традиционных условиях из-за боязни совершить ошибку. Нетрадиционные формы уроков реализуются с непременным использованием средств слуховой и зрительной наглядности. На таких уроках удается достичь самых разных целей и решить определённые задачи. Одним из таких уроков является интегрированный урок по дисциплинам «Математика» и «Русский язык» по теме: «Эти трудные, трудные числительные...», позволяющий совместить

сложно совместимое, «физику и лирику», русский язык и математику. Тема данного урока является актуальной при проведении уроков по русскому языку и математике. Она вызывает постоянный интерес, т.к. числительные не только трудно произносятся, но и их написание требует определённых знаний и умений, хотя математические задания с числительными записывать гораздо проще, чем проговаривать их.

Таким образом, речевая культура – показатель профессиональной пригодности. Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами родного языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в свое речевое развитие. Работа с художественными текстами на уроках русского языка способствует не только развитию речевой грамотности, но и формированию диалектического мировоззрения, ведь язык – это способ осмысления и постижения бытия.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Виноградов В.В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М. Высшая школа,
2. Быстрова Е. А. Коммуникативная методика в преподавании русского языка. Русский язык и литература - 2000г. № 1 С.21-22 © Бесхмельницына М.Н., Мальцева Н.Н., Плеханова Т.А., 2021
3. Abzairov Takhir Yuldashevich, & Abzairova Dilfuza Takhirovna. (2022). Education and training in schools should be in harmony with the idea of national spirit and patriotism. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 462–469. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DQ4XY>
4. Коротаева, Е.В. Стимулирование творческой деятельности учащихся Русский язык в школе. – 1995. – № 5
5. Карпова, С.И. Развитие памяти, мышления, воображения на уроках русского языка - Русский язык в школе. – 1995.
6. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>
7. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>
8. С.И.Турсунова Развитие устной речи младших школьников во внеурочной деятельности, Термезский государственный педагогический институт, *Eurasian Research Bulletin*, November, 2022-11-30, <https://geniusjournals.org/index.php/erb/index>
9. Abzairov Takhir Yuldashevich, A. K. K. (2023). Formation of a linguistic personality in the conditions of a modern university. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 197–203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059585>
10. Abzairov Takhir Yuldashevich. (2023). Dynamics of the levels of russian language proficiency of students of non-linguistic faculties of pedagogical universities in Uzbekistan. *Eurasian journal of academic research*, 3(6), 182–188. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8059434>
11. Абзаиров, Т., & Никаноров, С. (2023). Особенности речи и письменности в преподавании русского языка в вузах Узбекистана. Традиции и инновации в

- исследовании и преподавании языков, 1(1), 368–375. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/traditions-innovations-language/article/view/26451>
12. Турсунова Саида Исаковна. (2023). Причины выбора модели внеучебной деятельности по развитию устной речи младших школьников. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10155214>
13. Hikmatov , I., & Tursunova, S. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorlashning imkoniyatlari . *Interpretation and Researches*, 2(1). извлечено от <https://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/1013>
14. Абзоиров Тохир и Абзоирова Дилшода. (2021). Современная молодежь – на пути образования и воспитания. *JournalNX — многопрофильный рецензируемый журнал* , 7 (05), 280–284. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KN7VM>
15. Tursunova Saida. (2022). Pedagogical bases of nationalization of school education. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 456–461. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/P8MNR>
16. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии – Народное образование. – 1998.